

BUYRAKLAR TUZILISHI, ULARNING JINSGA XOS HOLATDAGI GIGIYENASI.

Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich¹, Oltiyev Inomjon Baxromovich², Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li³

¹Toshkent tibbiyot akademiya Termiz filiali urologiya fani assistenti

²Toshkent tibbiyot akademiya Termiz filiali urologiya fani assistenti

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841996>

Annotatsiya: Tezida buyrakning tuzilishi, qismlarri, funksiyasi, undagi xos xususiyatlar va jinsga bog'liq holdagi gigiyenasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: buyrak, siydik ajratish, genli qovuzlog'i, fibrozli kapsula, siydik yo'li, sekretsia.

Buyraklar (ular ikkita – o'ng va chap) loviya shaklida bo'lib, tashqi tomoni biroz shishgandek ko'rinishda bo'lsa, ichki tomoni – botiq. Ular qizg'ish-qo'ng'ir rangda bo'lib massasi 120 g ga yaqin. Buyraklar umurtqa pog'onasining bel qismida ya'ni I va II bel segmentlari darajasida joylashgan. O'ng buyrak chap buyrakdan 2-3 sm pastda joylashgan. Har bir buyrakning yuqorigi uchida buyrak usti bezlari yotadi. Buyrakning ichki botiq chekkalarida chuqur kesmalar bor, bular buyraklar darvozalaridir. Bu yerdan buyrak arteriyasi kirsa, buyrak venasi va siydik yo'li chiqadi.

Buyrak moddalari juda yengil ajraladigan fibrozli kapsula bilan zich qoplangan. Tashqi tomondan buyraklar yog'li kletchatka qatlami – yog'li kapsula joylashgan. Buyraklarda qon bilan kelgan moddalardan siydik hosil bo'ladi. Buyraklar murakkab tuzilishga ega. Unda tashqi ancha qoramtir po'stloq qatlami va ichki, mag'iz qatlami farqlanadi. Buyrakning po'stloq moddalari uning barcha periferiyasini egallab olgan bo'lib, dastaklar shaklida mag'iz moddalarga kirib turadi va uni 15-20 ta buyrak piramidalariga bo'ladi, ularning asosi tashqariga mag'izli moddalarga yo'nalgan bo'lib, u esa –buyrak jomiga yo'nalgandir.

Buyrakning po'stloq qismi qizg'ish –talg'ir rangda bo'lib uning qalinligi 5-7 mm ni tashkil etadi, buyrakning mag'iz qatlami ancha rangsiz bo'ladi. Buyraklarning tuzilish va funksional birligi bo'lib – buyrak tanachalari (nefronlar) hisoblanadi. Har bir buyrakda 1 mln.ga yaqin mikroskopik tanachalar sanash mumkin. Buyraklar tanachalari po'stloq qatlamdan ikki devoriy kosani eslatuvchi shakldagi uncha katta bo'lmagan kapsuladan boshlanadi, uning ichida esa qon tomirlar kapillyarlaridan iborat koptokcha joylashgan. Kapsula devorlari orasida

bo'shliq bo'lib, ulardan buyrak kanalchalari boshlanadi. U egiladi-bukiladi va so'ngra mag'iz qatlamga o'tadi. Bu egri-bugri buyrak kanalchalaridir. Buyrakning mag'iz qatlamida buyrak kanalchasi to'g' rilanadi, tugun hosil qiladi va po'stloq qatlamiga qaytadi. Bu yerda siydik kanalchalari yana egilib bukiladi va so'ngra chiqaruvchi yo'lga –yig' uvchi buyrak nayiga tushadi. Yig'uvchi buyrak naychalari birikib umumiy chiqaruv yo'lini hosil qiladi. Bu yo'llar buyrakning mag'izli qatlam orqali piramidaning uchiga qarab o'tadi. Har qaysi 2-3 buyrak piramidasi o'zining uchlari bilan qo'shilishib birgalikda so'rg'ichlar hosil qiladi. So'rg'ichlarda juda ko'plab teshikchalar bo'lib, ular bilan chiqaruvchi naychalar tamom bo'ladi va ular kosachaga ochiladi. Kosachalar siydik chiqaruvchi yo'llarning boshlanishi hisoblanadi. Kichik buyrak kosachalari, bir-birlariga qo'shib, 2-3 ta katta buyrak kosalarini hosil qiladi, ular ham o'z navbatida buyrak jomiga o'tadi. Buyrak jomi – voronka shaklidagi nozik devorli puch holdagi bo'shliqdir. Siydik buyrak jomidan siydik pufagi bilan tutashgan siydik yo'llariga tushadi. Bitta nefrondagi kanalchalarning umumiy uzunligi 35-50 mm ni tashkil etadi. Buyraklarda qariyb 130 km siydik o'tuvchi naychalar mavjud. Bir kecha-kunduzda buyraklarda 170 l suyuqlik filtrlanadi, qaysiki undan 1,5 l haqiqiy siydik konsentratsiyalanadi va organizmdan tashqi muhitga chiqarib tashlanadi.

Siydik hosil bo'lishi

Buyraklarda siydikning hosil bo'lishi ikki fazada kechadi. Birinchi faza – filtrlanish. Bu bosqichda buyrak tanachasining kapillyarlar ko'ptokchasidagi bosim bilan buyrak tanachalari kapsulasi orasidagi bosimlarning farqi hisobiga buyrak tanachalari kapsulasi yuzasiga qondagi moddalarning filtrlanishi yuz beradi. Kapsula yuzasiga qon plazmasidan suv, neorganik tuzlar, mochevina, siydik kislotasi, glyukoza, aminokislotalar filtrlanadi. Oqsillar kapsula yuzasiga o'tmaydi va qonda qoladi. Kapsula yuzasiga tushgan filtrat birlamchi siydik deb yuritiladi. Tarkibi bo'yicha qon plazmasiga mos keladi, lekin faqat oqsilsiz (jadvalga qarang). Voyaga yetgan odamlarda bir kecha-kunduzda 150-170 l.g. yaqin birlamchi siydik hosil bo'ladi. Siydik hosil bo'lishining ikkinchi fazasida birlamchi siydik tarkibidagi suv va boshqa moddalarning qayta qonga so'rilishi-reasorbtsiya yuz beradi. Birlamchi siydik qonga suv, ko'plab tuzlarni, glyukoza, aminokislotalar va boshqa moddalarni beradi. Mochevina, siydik kislotasi qayta so'rilmaydi. Qayta so'rilishdan tashqari, buyrak kanalchalarida faol sekretsia jarayoni ham yuz beradi.

Qayta so'rilish va siydik kanalchalarining faol sekretsiyasi natijasida bir kecha-kunduzda voyaga yetgan odamlarda 1,5 l haqiqiy (ikkilamchi) siydik hosil bo'ladi.

Yosh ulg'ayishi bilan siydikning miqdori ham tarkibi ham o'zgaradi. Bolalarda siydik voyaga yetgan odamlarga nisbatan ko'p ajraladi, siydikni chiqarilishi bolalar ratsionida nisbatan katta miqdorda suv va uglevodlarning bo'lishi va suv almashinuvining jadal kechishi hisobiga juda tez va ko'p bo'ladi. Faqat tug'ilganidan keyingi birinchi 3-4 kunlari ajraladigan siydikni miqdori unchalik ko'p bo'lmaydi. Bir oylik bolalarda bir kecha-kunduzda 350-380 ml siydik ajraladi, bir yoshning oxiriga kelib –750 ml, 4-5yoshda –1 [lga yaqin](#), 10 yoshda – 1,5 l, jinsiy yetilish davrida esa –2 l, gacha siydik ajralish kuzatiladi. Yangi tug'ilgan bolalarning siydigi o'ta kislotali reaksiyaga ega bo'lsa, yosh ulg'ayishi bilan siydikning reaksiyasi kuchsiz kislotali bo'ladi va siydikning reaksiyasi bola iste'mol qilayotgan ovqatlar xarakteriga ham bog'liq holda o'zgaradi. Ko'plab go'shtli ovqatlar iste'mol qilinganida organizmda ko'plab kislotali almashinuv mahsulotlari hosil bo'ladi, shunga mos holda siydik ham ancha kislotali bo'ladi. Bolalar o'simlik dunyosi oziqalari bilan oziqlanganda, ularning siydigini reaksiyasi ishqoriy tomonga og'adi. Yangi tug'ilgan bolalarning buyraklari epiteliyasini o'tkazuvchanligi juda yuqori, shu sababli ham ularning siydigini tarkibida oqsillar uchraydi, lekin, asta-sekin sog'lom bolalar va voyaga yetgan odamlarning siydigi tarkibida oqsil saqlanmaydi. Bolalarning hayotining 3-4 oyi mobaynida siydigi tarkibida mochevina voyaga yetgan odamlarnikidagiga nisbatan kam. Mochevinaning miqdori sekin-asta orta boradi va bu ko'rsatkich ikki yoshli bolalarda ikki martaga ortadi. Yosh ulg'ayishi bilan bolalarni siydigidagi mochevinaning miqdori orta boradi va siydik kislotasining miqdori kamaya boradi. Bolalar organizmida mochevinadan natriy ionlari va xloridlar juda yengil qonga so'riladi, shu sababli ham emadigan bolalar siydigida xloridlar voyaga yetgan odamlarnikidagidan 10 baravar kamdir. Yosh bolalar siydigi tarkibidagi xloridlarni miqdori yosh ortishiga mos holda orta boradi. Bolalar organizmi natriy elementinini ushlab qolish xususiyatiga egadir. Yuqorida qayd qilinganidek, yosh ulg'ayishi bilan siydik tarkibidagi natriyning miqdori orta boradi, 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarningning bir kecha-kunduzlik siydigi tarkibida natriyning miqdori 2 g dan 5 g gacha o'zgarib turadi, voyaga yetgan odamlarning 1 l siydigi tarkibida 3-5,2 g natriy saqlanadi.

Siydikni kechasi ushlanmasligi. Siydakni chiqarilishi –reflektor jarayondir. Siydik pufagiga tushayotgan siydik undagi bosimni oshiradi, bu esa pufak devorlaridagi retseptorlarni qo'zg'atadi. Qo'zg'alish yuzaga kelib u orqa miyaning pastki qismida joylashgan siydik ajratish markazini qo'zg'atadi.

Bu yerdan impulslar pufak muskullariga kelib uni qisqarishga majbur qiladi, bu paytda sfinkter bo'shashadi va siydik, siydik pufagidan siydik chiqarish yo'liga tushadi. Bu o'z-o'zidan siydikni chiqarilishidir, bunday holatlar emadigan bolalarda kuzatiladi. Katta bolalar voyaga yetgan odamlar singari o'z hohishlariga ko'ra siydik ajralishini to'xtatishi va ajratishi mumkin. Odatda ikki yoshli bolalarda faqatgina kunduz kuni emas, balki kechasi ham siydikni ushlab turish uchun shartli reflekslar hosil qilish mumkin.

Odatda 5-10 % bolalarda 13-14 yoshgacha bo'lgan davrda kechasi siydikni o'z-o'zidan ajralishi eneruz kuzatiladi. Bu bolalarga xos bo'lgan kasallik, bu paytda bolani uyaltirmaslik, qo'rqitmaslik kerak, ammo davolash zarur. Kechqurun siyib qo'yishga uyqudan oldin katta miqdorda suyuqlik iste'mol qilish ham (choy, kofe, sut) sabab bo'lishi mumkin.

Eneruz bilan kasallangan bolalarga kechqurun suyuq ovqat bermaslik kerak, ratsiondan achchiq taomlarni chiqarib tashlash kerak. Ayrim holatlarda eneruz, teri kasalliklari tufayli gijjalar bo'lganida ham rivojlanishi mumkin. Bolalarni tashqi siydik-tanosil organlarini toza holda saqlashni, uni issiq suv bilan yuvish, sovun bilan ertalab -kechqurun yuvinishga o'rgatish kerak. **Siydik tanosil organlari gigiyenasi.** Siydik tanosil organlarini toza saqlash bolalar va o'smirlar hayotida va ularning kelgusi hayot-faoliyatida ham muhim o'rinni egallaydi. Shunda bola qashinmaydigan, badanini tirnamaydigan, organizm ichkarisiga mikroblar kirmaydigan bo'ladi hamda bolalar organizmiga yomon ta'sir ko'rsatadigan onanizmga odatlanmaydilar.

Tashqi jinsiy organlar va ularning oraliq terisini doimo pokiza tutish, jinsiy jihatdan voyaga yetish davrida ayniqsa kuchayadigan qo'lansa ter hidi chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Bolalarni tashqi jinsiy organlarni toza saqlashga odatlantirish va gigiyena, sanitariya qoidalariga rioya qilish talablarini tushuntirish uchun, o'g'il va qiz bolalarning har biri bilan alohida-alohida suhbat o'tkazib turish kerak. **O'g'il bolalarning jinsiy gigiyenasi.** O'smir o'g'il bolalar doimo o'z tanasini sog'lom, pokiza tutishga e'tibor berishlari zarur. O'smir jinsiy balog'atga yetishi bilan uning tanasidagi barcha bezlar shu jumladan ter bezlari ham jadal ishlay boshlaydi. Teridagi ter bezlari bilan yog' bezlari ko'p miqdorda yog' ishlab chiqqani uchun ham odam tanasidan o'zgacha hid taralib turadi.

Shuning uchun, yoshlar teri gigiyenasiga, amal qilishlari kerak. Shuningdek, yorg'oq terisida ham maxsus hid hosil bo'ladi. Demak, yoshlikdan terini, jinsiy va chiqarish organlarini nihoyatda ozoda saqlash kerak. Bir kunda bir necha marta

yuvinish lozim. Agar o'smir ozoda yurmasa jinsiy organlarda oqchil modda va boshqa iflosliklar paydo bo'lib undan qo'lansa hid kelib turadi. Bu esa mikroob va viruslarning ko'payishiga sabab bo'ladi va turli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uchqun o'g'li, B. S. (2021). BLOOD DISEASES IN SURKHANDARYA REGION, THEIR CAUSES AND PREVENTION. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ISPCIEI), 2-2.
2. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
3. Uchqun o'g'li, B. S. Bulvar And Pseudobulbar Syndrome. International Journal on Integrated Education, 3(11), 19-22.
4. Ugli, B. S. U., & Bekchanovich, K. Y. (2020). CLASSIFICATION OF VITAMINS AND DISEASE SYNDROME. Science and Education, 1(1).
5. Бердиев, Э. А., Бобоёров, С. У. У., Салимов, Ш. Т., & Абдуллаева, Д. Э. (2020). БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР. Science and Education, 1(9).
6. Epilepsy and epileptic syndrome Boboyorov Sardor Uchkunugli ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (5), 372-383, 2020
7. Madiyev Rustam Zoirovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Abdullaeva Dilnoza Ergashevna. (2021). EFFECTIVENESS OF ENDOVIDEOLAPAROSCOPIC TECHNOLOGY IN THE TREATMENT AND EARLY PREVENTION OF INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(7), 68-73. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1067>
8. Sul'tonov, R. K., Sodiqova, Z. S., & o'g'li, B. S. U. (2021). Dynamics of Fat Cells of the Bronchial Tree Mucosa in Postnatal Ontogenesis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(4), 182-184. <https://doi.org/10.47494/cajmn.v2i4.271>
9. Доцент, Ш. Г. Ф. . к. м. н. . . , Доцент, С. Н. Р. . к. м. н. . . , н., Х. Л. Н. . к. м. . , доцент, д. к. м. н. . . , Дилмуродович, А. . , & Учқунўғли, Б. С. (2021). Материализация Влияния Пищевой Добавки "Мелла Круассан" На Эмбриогез. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 178-179.

- Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/358>
10. PSYCHOSOMATIC SYNDROME Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2 (06), 376-378, 2021
 11. Н. Р., С., Г. Ф., Ш., Дилмуродович, А. Д., & Учқун Ўғли, Б. С. (2021). Оценка Условий Труда По Показателям Тяжести И Напряженности Трудового Процесса Рабочих Станции Аэрации. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 324-325. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/559>
 12. GI Shaykhova, JB Khayitov, Achilov Dilshod Dilmurodovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li Journal of Ethics and Diversity in International Communication 1 (6), 109-111, 2021
 13. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР Самигова, ГФ Шеркузиева, Дилшод Дилмуродович Ачиллов, Сардор Учқун Ўғли Бобоёров Scientific progress 2 (6), 1586-1591, 2021
 14. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresear>
 15. Spermogram, its Content Control and Normal Indicators Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich, Oltiyev Inomjon Baxromovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li Middle European Scientific Bulletin 19, 378-383, 2021
 16. Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich., Abdiev Ilhom Allayorovich, & Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li. (2021). Sexual Dysfunction and Spermogram Analysis in Men. Texas Journal of Medical Science, 3, 27-30. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/409>